

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN STUDENTS IN THE PERIOD OF RAQALMI ECONOMICS**¹Toliboyev Dilshod Mukhammadievich, ²Khusainova Aziza Alijan qizi¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ**¹Толлибоев Дилшод Мухаммадиевич, ²Хусайнова Азиза Алихон кизи¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**RAQALMI IQTISODIYOT DAVRIDA TALABALARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNING O'RNI**¹Toliboyev Dilshod Muxammadiyevich, ²Xusainova Aziza Alijon qizi¹O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

This article discusses the role of psychological knowledge in the formation of professional competence in higher education systems.

аннотация

В данной статье рассматривается роль психологических знаний в формировании профессиональной компетентности в системах высшего образования.

annotatsiya

Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimlarida kasbiy kompetentsiyani shakllantirishda psixologik bilimlarning o'rni muhokama qilinadi.

Keywords:

psychology, psychic activity, education, ability, personal virtue.

Ключевые слова:

психология, психическая деятельность, воспитание, способности, личностные качества.

Kalit so'zlar:

psixologiya, psixik faoliyat, ta'lim, qobiliyat, shaxsiy fazilat.

© 2023. Toliboyev Dilshod Mukhammadievich,

Khusainova Aziza Alijan qizi.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatimiz barcha kasb egalari oldiga qo'yayotgan eng muhim vazifalardan biri - malakali mutaxassis sifatida o'zligini, o'z qobiliyatlari, individualligi, shaxsiy fazilat hamda xislatlarini bilgan holda atrofidaqilar mehnatini

oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb sohibi sifatida faoliyat ko'rsatishdir.

Shu jumladan inson ruhiyati qonuniyatlarini o'rganuvchi psixologiya fanining o'rni va roli benihoya kattadir. Yosh avlodni yangicha ta'lim standartlari asosida, jahon talablariga javob beruvchi mutaxassislar qilib tarbiyalash va ularni o'z iqtidorlarini to'laqonli namoyish etishni talab etmoqda.

Bu xususida birinchi Prezidentimiz quyidagi fikrlarni bildirganlar: "Psixologiya-fani biz uchun eng zarur sohalardan biri. Psixologiyani o'rganish, hayotni, insonni o'rganish degani. Rahbarlik qilmoqchi ekansiz, oldin ularning psixologiyasini har tomonlama o'rganishingiz kerak." [1]

Adabiyotlar tahlili

Darhaqiqat, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib biz ta'lim tizimlarida, shu jumladan, oliy ta'lim tizimlarida psixologiya fanlarini o'qitishda individual yondoshish haqida bir oz fikr yuritmoqchimiz.

Zeroki murafakkirlarimiz biri Bahouddin Naqshband ta'lim beruvchi ustozning vazifasi-ta'lim bermoqlik ekanligi va u ta'lim berish uchun o'z shogirdlari mehr qo'ygan barcha narsalarni va ularning noto'g'ri fikrlarini e'tiborga olmog'i joizligi va misol tariqasida ustoz buxoroliklar bilan Buxoro tilida, bag'dodliklar bilan Bag'dod tilida so'zlashmog'i kerakligini o'qitirib o'tganlar. [2]

Bundan tashqari mutafakkir olimimiz Abu Ali Ibn Sino bilim olishda bolalarni maktabda o'qitish zarurligini qayd etar ekanlar, ta'limning quyidagi tomonlariga rioya etish zarurligini ta'kidlaganlar:

- ✓ bolaga bilim berishda birdaniga kitobga band qilib qo'ymaslik;
- ✓ ta'limda yengildan og'irga borish orqali bilim berish;
- ✓ olib boriladigan mashqlar bolalar yoshiga mos bo'lishi;
- ✓ o'qitishda jamoa bo'lib maktabda o'qitishga e'tibor berish;
- ✓ bilim berishda bolalarning mayl, qiziqish va qobiliyatini hisobga olish;
- ✓ o'qitishni jismoniy mashqlar bilan qo'shib olib borish. [3]

Oliy ta'lim tizimlarida psixologiya fanlarini o'qitishning asosiy maqsadi — talabalar tomonidan psixik faoliyatning umumiy nazariyalar, bilimlar ularning psixologiyadagi amaliy baholari xususan, yosh va pedagogik, ijtimoiy sohalarni o'rganishlarining asosini tashkil etishi kerak. Psixologiya fanining zamonaviy yutuqlarini o'zlashtirish talabaga undan avval qanday qarashlar va nazariyalar yuzaga kelgani va qay darajada ular ilmiy taraqqiyotiga yordam berishiga, barchasiga ongli ravishda yondashishga imkon beradi.

Psixologiya fanlaridan umumiy psixologiyani o'rganish psixologiya tizimidagi boshqa o'quv kurslarini o'zlashtirishda asosiy poydevor hisoblanadi, chunki umumiy

bilimlarsiz fan xususiyatlarni tushunib olish qiyin. Shundan kelib chiqib, ma'ruza o'qishda va adabiyotlar bilan talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda talaba uchun har bir yangi ilmiy qoidani hayotda kuzatiladigan psixologik hodisalar bilan tushuntirish, balki ular ishlarini qanday tushuntirilganligi va zamonaviy umumiy psixologiyada qanday tushuntirilishi bilan ham taqqoslash zarurdir. Ma'ruza mavzulari fanning rang-barangligi, bo'limlar mazmunida psixologiyaning asosiy muammolarini to'planishi, bir-biri bilan bog'liq tushunchalar tizimi sifatida bayon etilishi mumkin bo'lishi uchun bir nechta katta bo'limlarga jamlanganligi maqsadga muvofiq bo'lardi. Shunga muvofiq amaliy va seminar mashg'ulotlaridan kiritilishi mumkin bo'lgan tafsilotlari haqida ma'ruzalarda batafsil gapirib o'tish kerak bo'lmaydi. Misol uchun idrok etish psixik jarayonlarning har biriga batafsil tavsifnoma berib o'tish zaruriyati bo'lmaydi, lekin ularning faoliyati davomida ular o'rtasidagi o'zaro aloqalar va bog'liqliklariga talabalarni e'tiborini qaratish ularning vazifalarini ko'rsatish berish lozim.

Shu jumladan talabalarning kasbiy xususiyatlarni hisobga olish kerak. Masalan, oliy ta'limning filologiya fakultetida tafakkur va xayolning ijodiyodagi o'rni haqida, matematika fakultetida o'quvchilarning matematik qobiliyatlari, borasida nazariy asoslarini chuqurroq o'rganish va bo'lajak o'qituvchilarni bolalarda matematik qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish metodikasi bilan qurollantirishi zarur hisoblanadi

Beriladigan soatlar soniga qarab ma'ruza kurslar bo'yicha turli variantlarda bo'limlarga ajratilgan bo'lishi mumkin. Masalan, umumiy psixologiyaning hamma muammolari beshta, oltita yoki yettita ma'ruza bo'limlarga ajratilgan bolishi mumkin. Bu berilgan soatlar soni va o'qituvchining fikriga bog'liq bo'ladi.

Quyidagicha variantlarni kuzatishimiz mumkin:

Psixologiyaga kirish, shaxsning idrok etish jarayoni, shaxsning emotsional-irodaviy sohasi, shaxsning psixologik xususiyatlari.

Umumiy psixologiya fan sifatida, uning obyekti va predmeti faoliyat psixologiyasi, shaxs psixologiyasi va idroki, emotsional irodaviy sohasi, xarakteri va temperamenti, shaxsning qobiliyatlari va yo'nalganligi.

Psixologiya fan sifatida va uning asosiy sohalari faoliyat psixologiyasi, shaxs psixologiyasi, shaxs faoliyatida idrok etish jarayonlari, faoliyatda emotsiya va idrokning rivojlanishi, ta'lim-tarbiya psixologiyasi muammolari, munosabatlar psixologiyasi va shaxslararo munosabatlar psixologiyasi.

O'qituvchi nimaga asosiy e'tiborni kuchaytirishni xohlashiga qarab ularning har biriga turli miqdorda soatlar ajratilishi mumkin. Misol uchun, bo'lajak ishlab chiqarish tashkilotchilari va jamoa rahbarlari uchun faoliyat psixologiyasi va shaxslararo

munosabatlar psixologiyasining muammolarini yaxshiroq bilib olishlari, bo'lajak o'qituvchilarda esa shaxs psixologiyasi va uning rivojlanishi, ta'lim va tarbiya psixologiyasini bilishi bilan bog'liq bo'ladi.

Seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida ma'ruzachi rejalashtirilgan savollarini yechimini topishi kerak. Shu bilan birga nazariy xususiyatdagi ma'ruzalardan farqli ravishda ular talabalarda psixologik hodisalarni o'rganish va qayta o'zgartirish uchun amalda nazariy bilimlardan foydalanish mahoratini shakllantirishga hamda shu bilan ularni amaliy vaziyatlarda psixologik to'g'ri yo'l tutishga o'rgatishga qaratiladi.

Xulosa

Albatta, ma'ruzada bo'lgani kabi mashg'ulotlarda ham o'qituvchi o'qitishning faol metodlaridan foydalanishga harakat qiladi va talabalarni ilmiy va amaliy muammolarni tahlil qilib, psixologik kategoriyalar bilan fikrlashga o'rganishni maqsad qilib qo'yadi. Bu maqsad ma'ruzalarda bo'lgani kabi (muammoli bayon etish uchun) talabalarning mustaqil va amaliy mashg'ulotlarida (seminar laboratoriyalar) o'quv topshirig'i sifatida muammoli savollar hamda vazifalar yordamida erishish mumkin.

Bu savol — masalalar shunday tuzilishi kerakki, ular talabalarni fanning asosiy muammolari haqida mulohaza yuritishga yo'naltirsin; birinchidan, psixik faoliyatning umumiy qonuniyatlarini o'rganib, bilib olishga; ikkinchidan, hayotiy vaziyatlarda psixikaning haqiqiy ko'rinishlari mos ravishda ularni tushunishga; uchinchidan, fanda ularni idrok etish tarixiy mantiqiy jarayon sifatida mustahkamlantirsin.

Shunday qilib, oliy ta'lim tizimlarida psixologiya fanlarini o'qitishda:

- birinchidan, fanning xususiyati;
- ikkinchidan, har bir fakultet va yo'nalishning kasbiy xususiyati;
- uchinchidan, esa talabalarning qiziqishlari va umumiy xususiyatlari hisobga olinsa bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentliklarini samarali tashkil etgan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov I.A. «Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch» Toshkent. «Ma'naviyat» 2008.
2. Karimov I.A. Inson uning huquqi va erkinliklari oily qadriyat. T.: 2006.
3. Xaydarov F., N.Xalilova "Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi". "Aloqachi" 2007.
4. Haqiqat manzaralari.100 mumtoz faylasuf / Taqdirlar, hikmatlar, aforizmlar.- T.: Yangi asr avlodi, 2013.-235-bet.
5. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
6. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 29, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>

7. Kamolov, D. R. O. G. L. (2022). O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 348-352.
8. O'G'LI K. D. R. On the way to the digital education system of Uzbekistan //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
9. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
10. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
11. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
12. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
13. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
14. Tolliboev, D. (2023). THE USE OF CREATIVE TEACHING METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 33-37. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdmm>
15. Kamolov, Dostonbek Rustam O'G'Li. "O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI." *Academic research in educational sciences* 3.NUU Conference 2 (2022): 348-352.
16. Tolliboyev, D., & Burkhanova, M. (2023). TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 48-52. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdbm>
17. Tolliboev, D. (2023). THE RELEVANCE OF IMPROVING THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE OF YOUNG PARENTS IN OUR COUNTRY. *Science technology&Digital Finance*, 1(2), 38-41. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdm> (Original work published 2023)
18. Цой М. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ ВУЗА //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – №. 1.
19. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.
20. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.